

Internet et formation des étudiants à l'Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo-Côte d'Ivoire)

Internet and student training at Peleforo GON COULIBALY University (Korhogo-Côte d'Ivoire)

KONE Kapiéfolo Julien

Enseignant Chercheur

Département de Géographie

UFR : Sciences sociales

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

OUATTARA Aboulaye

Étudiant

Département de Géographie

UFR : Sciences sociales

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

Date de soumission : 22/01/2025

Date d'acceptation : 25/02/2025

Pour citer cet article :

KONE. K.J. & OUATTARA. A. (2025) «Internet et formation des étudiants à l'Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo-Côte d'Ivoire)», Revue Internationale du chercheur « Volume 6 : Numéro 1 » pp : 556-573

Résumé

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, l'enseignement supérieur en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire est confronté à des défis et des opportunités significatifs. Cet article examine comment Internet, en tant qu'outil pédagogique, influence les pratiques d'apprentissage, l'accès aux ressources éducatives, et l'efficacité de la formation des étudiants. Il a pour objectif de faire le diagnostic de l'état de diffusion du réseau internet sur l'ensemble du périmètre universitaire et son mode d'utilisation par les étudiants de cette université. Pour atteindre cet objectif, la méthodologie utilisée s'est appuyée sur la recherche documentaire, les enquêtes de terrain menées auprès des étudiants. Dans cette étude nous avons interrogé de façon accidentelle 30 étudiants. Ces étudiants ont été choisis au hasard parmi ceux qui travaillent couramment autour des points de diffusion *WIFI* au sein de l'université et de la cité universitaire.

Les résultats montrent que malgré des infrastructures numériques limitées, l'intégration d'Internet améliore la qualité de la formation et facilite l'auto-apprentissage des étudiants. Cependant, des obstacles majeurs sont relevés, tels que la faiblesse de la connexion, le coût élevé de l'accès à l'internet et le manque de compétences numériques chez certains étudiants. Ces contraintes limitent l'utilisation optimale des ressources éducatives en ligne et accentuent les disparités d'accès au savoir.

Mots clés : Internet ; wifi ; E-enseignement ; Étudiants ; LMD ; Korhogo

Abstract

With the rapid development of information and communication technologies, higher education in Africa, and in Côte d'Ivoire in particular, is facing significant challenges and opportunities. This article examines how the Internet, as a pedagogical tool, influences learning practices, access to educational resources and the effectiveness of student training. Its aim is to diagnose the state of diffusion of the Internet throughout the university and how it is used by the university's students. To achieve this objective, the methodology used was based on documentary research and field surveys of students. We accidentally interviewed 30 students for this study. These students were chosen at random from among those who routinely work around the *WIFI* broadcasting points within the university and in the university halls of residence.

The results show that, despite the limited digital infrastructure, the integration of the Internet improves the quality of training and facilitates students' self-learning. However, major obstacles were identified, such as poor connectivity, the high cost of Internet access and the lack of digital skills among some students. These constraints limit the optimal use of online educational resources and accentuate disparities in access to knowledge.

Key words: Internet; wifi; E-learning; Students; LMD; Korhogo

Introduction

Dans le cadre de leurs politiques publiques, plusieurs pays ont instauré des programmes destinés à l'intégration des TIC dans le secteur de l'éducation. Appelées TICE (Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation), leur but ultime est d'améliorer la qualité de l'apprentissage en favorisant les utilisations pédagogiques des TIC et en rassemblant le grand public autour de l'éducation numérique (Rechidi & Bennani, 2020, p 132). Dans un monde où la digitalisation s'incruste dans tous les secteurs d'activités (Ngouloubi & Opendza, 2020, p 46), l'intégration d'Internet dans les systèmes éducatifs s'impose comme une nécessité, en particulier dans l'enseignement supérieur. Tout comme dans les universités européennes, américaines, asiatiques ; les technologies Internet exercent une influence croissante sur l'enseignement supérieur, notamment parce qu'elles véhiculent souvent des stratégies pédagogiques nouvelles et parce qu'elles permettent d'organiser des formations plus flexibles dans le temps et l'espace (Schneider, 2001, 19 p). L'Afrique n'est pas en marge de cette technologie moderne de l'information ; dans ce continent l'internet est un outil d'aide à l'acquisition des informations numériques en temps réel. Le réseau internet permet aux particuliers et surtout aux étudiants de se perfectionner et d'approfondir leur recherche au-delà des efforts fournis par de nombreux enseignants. En Côte d'Ivoire l'internet prend une place très importante dans la formation des étudiants ; c'est le cas de l'université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo (UPGC-K), une des universités où l'internet participe de façon spontanée au perfectionnement et à l'approfondissement des cours par les étudiants. La question qui découle de ces éléments est de savoir si la présence d'un réseau internet au sein de cette université facilite réellement la formation des étudiants.

L'articulation de cette réflexion est subdivisée en quatre trois parties. La première partie analyse la revue de la littérature ; la deuxième présente la méthodologie déployée pour collecter les informations ; la troisième dévoile les résultats de l'enquête et la quatrième partie s'intéresse à la discussion.

1. Revue de littérature

La littérature portant sur les usages du numérique ou des TIC dans l'enseignement supérieur est extrêmement fournie.

1.1. Les technologies de l'information et de la communication pour l'Éducation (TICE)

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont, en peu de temps, devenues l'un des piliers de la société moderne. Aujourd'hui, de nombreux pays considèrent la compréhension de ces technologies et la maîtrise de leurs principaux concepts et savoir-faire comme partie intégrante de l'éducation de base, au même titre que la lecture, l'écriture et le calcul (Ali, 2013, p8). Pour eux, Les TICE regroupent un ensemble d'outils conçus et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage. L'étude des méthodes d'enseignement intégrant les TICE est quant à elle l'objet de la techno pédagogie.

1.2. Les usages d'Internet dans l'enseignement supérieur

Depuis les deux dernières décennies, la recherche académique s'intéressant à l'usage du numérique ou à la formation à distance dans l'enseignement supérieur foisonne. Le numérique bouscule aujourd'hui l'enseignement « traditionnel » avec l'introduction de supports numériques et de dispositifs collaboratifs, mais aussi en offrant de nouvelles opportunités d'apprentissage, de rendre plus didactique un contenu pédagogique, de transmettre (le savoir), d'interagir, de « vaincre » la distance, d'accéder au savoir encyclopédique, etc. (Koné, 2020, p 321). Face aux carences des systèmes éducatifs des pays Africain au sud du Sahara, il est de plus en plus question d'intégrer les Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) dans le système éducatif, l'un des avantages de cette intégration des TIC est l'accès des apprenants Africains aux ressources éducatives via internet (Séhi, 2021, p19).

1.3. Impact pédagogique de l'Internet

Ouédraogo (2021, p 13) souligne que l'utilisation des TIC dans l'éducation en Afrique a pour conséquence de connecter l'Afrique au monde. Le partage, le transfert et l'acquisition de connaissances dites étrangères contribuent au développement local d'une région. Pour lui, on pourrait donc assister à une forme de « développement pédagogique *internetien* ». Le développement pédagogique *internetien* consisterait à utiliser les données présentes sur Internet, comme des recherches complémentaires à celles qui ne sont pas présentes en Afrique. Analysant l'importance des TIC pour l'Afrique, Karsenti (2006) cité par Ouédraogo, 2021, p 14) soutient que : « L'intégration des TIC est, tout autant inévitable, en particulier dans le domaine de l'éducation, et ce, afin de favoriser l'accès à l'information de même que la réussite des étudiants universitaires, rehausser le professionnalisme du personnel enseignant,

encourager le leadership des gestionnaires, favoriser la collaboration entre l'université et le milieu, voire les collaborations Sud - Sud et Nord – Sud ».

Le numérique a fait l'objet de plusieurs recherches et théories sociologiques. Cependant peu d'écrits portent spécifiquement sur l'usage de l'internet comme puissant moyen dans la formation des étudiants dans les universités Ivoiriennes.

2. Méthodologie de collècte des données

2.1. Matériel de collècte des données

Dans cette étude, notre travail s'est fait avec un questionnaire élaborer sur *kobo-collect*, un smartphone pour les prises de vue et les enregistrements audio, cela nous a permis de visiter toutes les zones susceptibles d'abriter une couverture de réseau internet (wifi, réseau internet sans fil). Dans cette université il existe 9 préaux dans l'ensemble dont six (6) au sein du campus et trois (3) autres dans la cité universitaire. La collecte des données a eu lieu durant 5 jours du 29 mai au 2 juin 2023. Pour répondre à l'objectif de l'étude, il a été nécessaire de se référer au procédé empirique (l'observation) et aux entretiens avec les étudiants dans les zones abritant une couverture réseau internet (wifi). Ces entretiens ont été guidés par une série de questions élaborées au préalable et qui comporte certaines variables indispensables pour mener à bien l'étude. Il s'agit entre autres, des variables relatives à l'équipement des étudiants en outils numériques (téléphones mobiles, ordinateurs portables), des variables relatives à l'innovation et à la performance du wifi au sein du campus et de la cité universitaire.

2.2. Méthode de collècte des données

Pour le recueil de l'information, la méthode aléatoire a été utilisé lors de la sélection des étudiants interviewers dans le campus et dans la résidence universitaire. En effet, pour attester la présence de diffusion du wifi dans ces deux endroits, un smartphone de type (TECNO SPACK 10C) de génération récente a été utilisé. C'est un smartphone à diverses fonctionnalités multimédia et doté d'un système de communication wifi embarqué. Cet outil nous a permis de détecter la présence ou non du réseau Internet (Wifi) dans les lieux. Tout cela pour nous a permis de s'assurer de la crédibilité de nos interlocuteurs. Au total 30 étudiants choisis de façon accidentelle ont été interrogés au sein du campus et en cité universitaire. Dans le campus, 10 étudiants de sexe masculins (33,33%) et 9 autres de sexe féminins (30%) ont été interrogés et cité universitaire 6 étudiants de sexe féminins (20%) et 5 étudiants de sexe masculins (16,67%) ont été interrogés. Tous ces étudiants sont généralement soumis au questionnaire dans leur lieu d'étude, notamment autour des points de diffusion d'internet WIFI. L'enquête a été réalisée à

partir d'un certain nombre de questions guides relativement ouvertes. Les variables considérées sont les outils TIC utilisés, la qualité du réseau internet, les activités effectuées sur internet, les avantages pour la formation des étudiants, les contraintes de connectivité au réseau wifi etc. Le questionnaire a été conçu de façon à recueillir le maximum d'informations. Les enquêtés ont répondu sans contraintes aux différentes questions. En tout état de cause, cette technique a permis de recueillir des informations précieuses sur la connectivité des étudiants au réseau wifi. La figure N°1 ci-après présente l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo.

Figure N°1 : Localisation de l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

3. Résultats

Le système LMD (Licence-Master-Doctorat) est un système d'enseignement supérieur largement utilisé dans de nombreux pays, y compris la Côte d'Ivoire. Le LMD est structuré en trois niveaux de diplôme : la Licence, le Master et le Doctorat. Chaque niveau correspond à une durée d'études spécifique. La Licence dure généralement 3 ans, le Master 2 ans et le Doctorat peut varier de 3 à 5 ans. Ce système a été introduit pour harmoniser les programmes d'étude, améliorer la formation des étudiants et faciliter la mobilité de ceux-ci entre les différents pays.

L'application des exigences ou les rigueurs de ce système éducatif oblige une installation des outils Tic (Technologie de l'Information et de la Communication) au sein des universités afin d'insisté les étudiants à la recherche des informations servant à l'amélioration de leur connaissance.

3.1. Les infrastructures de connexion au réseau internet au sein de l'université de Korhogo

3.1.1. Les box-wifi et leurs répartitions au sein de l'Université

Dans l'ensemble du site universitaire le réseau wifi est reparti dans presque tous les bâtiments ayant une très grande importance aux yeux de l'administration central car les services qu'abrite ces bâtiments nécessitent réellement des installations de wifi (Planche N°1)

Planche N°1 : Des Box WIFI installés dans des salles de cours

Photo N°1 : Box Wifi dans un Bureau

Photo N°2 : Box Wifi dans une salle de

Sources : Prise de vue : Koné Kapiéfolo J., Juin 2023

3.1.2. Des bâtiments connectés

À l'université de Korhogo, il existe 3 amphithéâtres nommés de A à C, ces bâtiments détiennent chacun une installation de box-Wifi allant jusqu'à trois 4 par bâtiment. Dans l'amphi A se trouve l'administration du service informatique et les bureaux des départements scientifiques, une installation de wifi a été nécessaire au sein de ces deux entités de services. Dans l'amphi B se trouve l'administration des départements des sciences sociales, des installations de box-wifi ont été faites dans ce bâtiment, cela est ainsi dans l'amphi C qui abrite le service administratif de la scolarité.

Il a été remarquable que dans le périmètre universitaire de Korhogo, les préaux abritant une couverture internet, aucune installation de box-wifi n'a été fait. Ces endroits sont couverts du réseau diffuser en provenance des bâtiments administratifs et de certains amphithéâtres ce qui caractérise la forte présence des étudiants dans ces endroits. Les préaux couverts d'une connexions internet sont pris pour cible par les étudiants qui profitent pendant les heures libres,

d'attente d'heures de cours ou d'heures d'examens, se retrouvent en nombres dans ces endroits afin de profiter pour des révisions et la recherches de plus d'informations sur internet. Ces étudiants sont munis de téléphones, d'ordinateurs et certains outils de prise de notes (Photo N°3)

Photo N°3 : Des étudiants utilisant l'internet sous un préau à l'Université

Prise de vue : Ouattara Aboulaye, Juin 2023

3.1.3. État de couverture et capacité de diffusion internet des bornes-wifi du campus

L'Université de Korhogo dispose d'un réseau WiFi, mais son état actuel de couverture et sa capacité de diffusion varie en fonction de plusieurs facteurs structurels et technologiques. Généralement, la couverture WiFi est influencée par la répartition des points d'accès, les matériaux des bâtiments (comme les murs épais), ainsi que la densité d'utilisateurs simultanés, surtout dans les zones à forte affluence telles que les bibliothèques ou amphithéâtres. Le nombre d'utilisateurs connectés peut affecter les performances en réduisant le débit par utilisateur en fonction de la capacité des points d'accès. Selon le service informatique de l'université, il existe des bornes wifi installées dans la cour du campus et des box-wifi au sein des bâtiments administratifs. La figure n°2 présente la cartographie des espaces et bâtiments couverts par l'internet.

Figure N°2 : Diffusion des box-wifi à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

3.2. Accès et utilisation de l'internet par les étudiants de l'Université de Korhogo

3.2.1. Les équipements de connexion des étudiants

Selon nos résultats, sur les 30 étudiants enquêtés dans le campus et dans la résidence universitaire chaque étudiant a au moins un téléphone portable, mais parmi ceux-ci il y a des étudiants ayant un ordinateur et un téléphone portable, d'autres n'ont que de téléphone portable et ne disposent d'aucun ordinateur. Le tableau ci-dessous présente le nombre d'étudiants en fonction des outils que chaque étudiant détient pour se connecter au réseau wifi.

Tableau N°1 : Répartition des outils de connexion des étudiants enquêtés en fonction du sexe

Sexe	Filles	Garçons	TOTAL
Outils de connexion internet			
Ordinateur	3	7	10
Téléphone	12	8	20
Total	15	15	30

Source : Aboulaye, Juin 2023

Ce tableau N°1 ci-dessus présente les 30 étudiants enquêtés selon le sexe, parmi eux 15 sont des filles et 15 autres sont des garçons. En effet, dans le nombre de filles interrogées, 3 utilisent à la fois un ordinateur et un téléphone, tandis que 12 filles utilisent uniquement un téléphone. Parmi les garçons interrogés, 7 utilisent à la fois un ordinateur et un téléphone, tandis que les huit 8 autres garçons utilisent uniquement que le téléphone. En comparant les deux sexes, on constate que les filles utilisent plus fréquemment un téléphone pour se connecter au wifi, tandis que les garçons ont tendance à utiliser à la fois les deux outils. En tenant compte du taux d'utilisation, on constate que : Le nombre de filles utilisant un ordinateur et un téléphone est de 3 soit 20% du nombre total de fille ; concernant le nombre de fille utilisant uniquement le téléphone on a un total de 12 soit 80% du nombre total de fille. Quant aux garçons ceux qui utilisent à la fois l'ordinateur et le téléphone sont 7 soit 46,67% du nombre total de garçons, en plus, les garçons qui utilisent uniquement un téléphone sont au nombre de 8 soit 53.33%. Ces pourcentages indiquent la répartition de l'utilisation des outils de connexion Internet par sexe. On peut observer que parmi les filles, une majorité écrasante de 80% utilise uniquement un téléphone, tandis que chez les garçons, 53.33% utilisent uniquement un téléphone et 46.67% utilisent à la fois un ordinateur et un téléphone. Les deux diagrammes ci-dessous montrent la répartition de l'utilisation des outils de connexion par les étudiants en fonction de leur sexe.

3.2.2. Les problèmes d'utilisation des outils TIC par les étudiants

Selon nos enquêtes, les problèmes d'utilisation des outils TIC (technologies de l'information et de la communication) par les étudiants varient en fonction de plusieurs facteurs. Les étudiants sont confrontés au manque de moyen financier pour s'offrir des outils de communication plus fiables au réseau internet ce qui rend difficile son accès par certains étudiants. Il y a aussi les problèmes techniques : Les outils TIC rencontrent quelques rares fois des problèmes techniques tels que des pannes de serveur, des erreurs de système ou des problèmes de compatibilité qui

entravent la productivité des étudiants. En outre, le manque de compétences techniques des étudiants entraîne certains parmi eux à avoir du mal à utiliser efficacement les outils TIC.

3.3. Le rôle de l'internet dans la formation des étudiants de l'Université de Korhogo

3.3.1. Internet un puissant outil pédagogique, indispensable à la formation des étudiants

L'internet a un rôle crucial et convenable à la formation des étudiants de l'université de Korhogo. Ce réseau est utilisé à des fins de recherches et à la création des communautés de communication comme les groupes et groupes WhatsApp, ces groupes jouent un rôle important pour les étudiants en leur permettant de communiquer, de collaborer et de partager des informations de manière rapide et pratique. Les groupes WhatsApp offrent une plateforme de communication instantanée où les étudiants échangent des messages, partagent des informations et discutent en temps réel. Cela facilite la coordination des projets de groupe, les discussions sur les devoirs, les rappels d'échéances et les annonces importantes. En outre, Les groupes WhatsApp offrent aux étudiants une collaboration efficace sur des projets communs. Ils partagent des fichiers, des documents, des liens vers des ressources en ligne et travaillent ensemble sur des tâches spécifiques en facilitant le partage d'idées, la révision collective et le travail en équipe, même à distance, en permettant aux étudiants de s'entraider et de combler les éventuelles lacunes dans leur compréhension du matériel étudié, les étudiants utilisent cette plateforme pour demander de l'aide et obtenir des réponses à des questions académiques, ils posent des questions, sollicitent des conseils et reçoivent des réponses à leurs problèmes. À travers le rôle direct de l'internet les étudiants reçoivent en temps réel, des modifications d'emploi du temps ou des rappels d'événements. Cela leur permet de rester informés et de recevoir des informations importantes en temps réel. Aussi, ils renforcent les liens sociaux entre eux et favorise un sentiment d'appartenance. La photo N°4 présente un exemple de groupe WhatsApp utilisé par des étudiants de la licence 3 de géographie.

Photo N°4 : Exemple de groupe WhatsApp

Source : Ouattara Aboulaye, mai 2023

Les étudiants de la licence 3 du département de géographie à travers ce groupe, reçoivent pratiquement tous les cours magistraux, les exercices des travaux dirigés et des travaux pratiques. En plus c'est un véritable canal de communication pour cette promotion. Par ailleurs, avec la connexion internet, les étudiants mènent diverses actions (Tableaux N°2).

Tableau N°2 : Le rôle direct de l'internet pour les étudiants

	Fonction pédagogique	Moteur de recherche et réseaux sociaux	Tache de l'étudiant
1	Apprendre	Google	Recherche de documents ou livres
2	Apprendre	Google-YouTube	Télécharger vidéo tutoriels et fichier PDF
3	Apprendre et prise de parole en ligne	Zoom meeting	Dialoguer
4	Discussion sur des travaux de groupe	Facebook-WhatsApp	Discuter
5	Achat d'outils numériques	Jumia-Ali baba	Acheter

Source : Nos enquêtes, mai 2023

Dans cette université, malgré le fait que les étudiants ne bénéficient pas systématiquement d'une formation sur l'usagers des TICE, certains parmi eux se sont déjà familiarisés avec des outils tels que les téléphones portables. Ce qui facilite leur accès au réseau internet. L'un d'entre eux, inscrit en master 1 de mathématiques-physique-chimie(MPC), dit d'ailleurs « *depuis mon inscription à l'Université de Korhogo, J'ai été captivé par tout ce qui concerne les nouvelles technologies c'est à dire l'Internet j'ai beaucoup plus travailler avec l'ordinateur, et avec le*

temps j'ai appris à utiliser une calculatrice programmable, 'la Texas instrument'', qui m'aide actuellement au travaux pratique de physique et pour la rédaction de mes divers documents , j'emploie toujours le logiciel Word. Google m'est très utile pour mes recherches documentaires. J'ai créé mon Facebook dans lequel je fais souvent des commentaires sur certains résultats de laboratoire ». Les étudiants interrogés ont réalisé de meilleur pratique avec l'internet en situation d'apprentissage.

3.3.2. La qualité de la connexion Internet à l'Université de Korhogo jugée insatisfaisante

Les usagers de l'internet mobile se plaignent de la qualité du réseau. En effet, à l'image de la téléphonie mobile, la connexion à Internet mobile connaît des problèmes de perturbations fréquentes. L'accès aux réseaux sociaux, aux emails, etc. est difficile. Pour rendre compte de cette réalité, des investigations ont été menées auprès des usagers de cette technologie dans le but d'apercevoir les jugements de ces derniers vis-vis de la qualité du réseau de l'internet mobile (Figure N°3).

Figure N°3 : La qualité du réseau Internet mobile selon les usagers

Source : Koné Kapiéfolo J., 2017

Ce graphique montre la répartition des individus en fonction de la qualité de leur connexion Internet. Plus de 70 % des individus déclarent avoir une qualité de connexion "Mauvaise". Cela indique que la majorité de la population étudiée rencontre des difficultés importantes avec leur connexion Internet, ce qui pourrait être dû à des infrastructures limitées, des zones géographiques mal desservies, ou encore des coûts d'accès élevés. Environ 20 % des individus estiment avoir une connexion de qualité "Moyenne". Cela montre qu'un cinquième de la

population bénéficie d'une connexion un peu plus fiable, mais probablement pas encore optimale. Seul un très petit pourcentage (moins de 5 %) bénéficie d'une connexion de qualité "Bonne", et personne ne déclare avoir une qualité "Excellente". Cela reflète une situation où l'accès à un Internet de haute qualité est limité, voire inexistant pour cette population. Cette répartition a des implications pour l'accès à l'information, la productivité, et le développement des étudiants. La faible qualité d'Internet pourrait être un obstacle pour les activités qui dépendent d'une connexion fiable, telles que le télétravail, l'enseignement à distance ou l'accès aux services en ligne. En conclusion, ce graphique révèle une prédominance de connexions Internet de faible qualité sur l'espace universitaire, ce qui peut limiter les possibilités d'accès aux ressources numériques et entraver le développement de l'e-éducation à l'Université Peleforo GON COULIBALY

4. Discussion

La présente étude a permis d'analyser le rôle ou l'importance de l'internet dans la formation des étudiants de l'université de Korhogo. L'analyse des résultats montre que dans cette université l'internet concourt véritablement à la formation des étudiants. La première partie de notre travail qui prend en compte le diagnostic du réseau internet sur l'ensemble du périmètre universitaire se rapproche des résultats antérieurs obtenus par certains auteurs. À l'UPGC, les enquêtes ont montré que le réseau internet diffusé dans cette université est de qualité intermédiaire sur tout l'ensemble de la surface universitaire. Ces résultats se rapprochent de ceux de Kouassi (2014, p 12-13). Pour lui, la description de l'environnement internet de l'université Felix Houphouët Boigny d'Abidjan est largement critiquée par les étudiants et les enseignant chercheurs sur la qualité du wifi diffusé au sein du campus que dans les résidences universitaires. Malgré quelques problèmes relevés auprès des étudiants concernant leurs activités de formation sur l'internet de cette université, leurs déterminations pour des objectifs de recherche auprès de l'internet reste incontournable pour la réussite des examens de ces étudiants ; c'est en cela intervient l'affirmation de l'ancien directeur du CROU-K, Monsieur Soro Mamadou lors de sa prise de parole dans une cérémonie de réouverture de la résidence universitaire au titre de l'années 2022-2023 qui affirme ceux-ci : « Grâce au réseau wifi de la résidence universitaire, nous avons constaté que les étudiants ont de meilleurs résultats contrairement aux autres années antérieurs ». En outre dans le campus de Korhogo la salle multimédia présente est en pleine défaillance car aucun matériel informatique n'est installé dans cette salle pour plus de liaison des étudiants aux outils TIC. C'est le cas du CAFOP de Korhogo

; selon Kouamé et al (2022 p 18-29) les élèves-maîtres ne sont pas fondamentalement outillés en termes d'utilisation des outils numériques pour des fins de recherches pédagogiques à cause de la mauvaise diffusion ou l'indisponibilité de certaines ressources comme l'internet.

Quant à la seconde partie qui était de connaître le mode d'utilisation réel de ce réseau auprès des étudiants. De nombreux avis ont été relevés auprès des étudiants interviewés, dans l'ensemble, les étudiants accordent une importance capitale au réseau internet mis à leur disposition par l'administration. Ces résultats sont conformes aux avis du ministre de l'enseignement supérieur le 12 octobre 2020 lors de la livraison du wifi au sein de l'université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo, le professeur Adama DIAWARA a estimé que le wifi est devenu un outil incontournable pour la réussite de la mise en place du système LMD qui impose une nouvelle manière d'enseigner et une nouvelle manière d'évaluer les étudiants afin d'avoir des résultats crédibles dans toutes les universités du pays. Le recours aux moteurs de recherches, constitue une pratique de plus en plus généralisée, il est bien adapté à des recherches précises ou pointues. On constate aussi un accès remarquable pour toutes les catégories des étudiants-chercheurs aux articles et aux revues numériques sur Google et bien d'autres moteurs de recherches. Bien qu'Internet présente plusieurs atouts, il n'a pas remplacé les autres outils déjà existants. Les étudiants de l'Université de Korhogo font toujours appel au document papier et continuent à interroger les moteurs de recherches. Outre, l'augmentation du nombre d'étudiants par année fait que les besoins en connectivité au réseau internet augmentent considérablement avec la prolifération des appareils connectés tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc... Il est donc essentiel de mettre à niveau certaines infrastructures de réseau internet pour répondre à ces besoins croissants et éviter une saturation de cet outil d'apprentissage. Par ailleurs certains auteurs pensent que l'utilisation intense de l'internet dans l'enseignement pourrait être un danger. Ainsi, Smaili (2024, p 739) affirme qu'à mesure que les universités s'appuient de plus en plus sur des solutions alimentées par l'intelligence artificielle, les enseignants et les étudiants risquent de devenir trop dépendants de la technologie. À long terme, cette dépendance pourrait conduire à négliger d'importantes méthodes d'enseignement traditionnelles et le développement de la pensée critique et des compétences en matière de résolution de problèmes. Cela soulève la question de l'éthique et de la déontologie de l'usage excessif de l'internet par les étudiants.

Conclusion

L'internet a modifié le mode de communication entre les étudiants de diverses universités, en leur permettant d'une part un contact facile et très rapide et d'autre part de consulter tout au long de leur travail de recherche un gigantesque fond informationnel dont ils manifestent une grande satisfaction quant à sa qualité. D'une manière générale, internet a créé des changements dans la vie des étudiants. Dans un monde où les technologies de l'information et de la communication occupent une place prépondérante, l'intégration d'Internet dans les systèmes éducatifs s'impose comme une nécessité, en particulier dans l'enseignement supérieur. L'Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC) de Korhogo, en Côte d'Ivoire, ne fait pas exception à cette tendance globale. En effet, Internet offre aux étudiants un accès quasi illimité à des ressources pédagogiques, favorise les cours en ligne etc. ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour l'apprentissage et la recherche universitaire. Cependant, si l'apport d'Internet dans la formation universitaire semble prometteur, il n'est pas exempt de défis.

Cet article nous a permis de faire un diagnostic sur l'utilisation de l'internet dans la formation des étudiants à l'université Peleforo GON COULIBALY. L'espace universitaire bénéficie d'un aménagement numérique qui permet aux étudiants de bénéficier de la connexion Internet par endroit au sein de l'espace universitaire. Cependant, au regard de la massification des étudiants et des infrastructures de connexion internet utilisées actuellement, la qualité du réseau internet demeure insatisfaisante.

Cette recherche présente néanmoins des limites. En effet, l'étude a mis en exergue seulement l'activité des étudiants en ne traitant pas suffisamment son usage l'administration universitaire. En outre, l'univers du numérique est très dynamique et versatile, par conséquent il faudrait constamment mettre à jour tous nos rapports dans ce domaine afin d'être en phase avec la réalité du terrain. Au regard de ces limites, des études futures s'imposent à afin que cette recherche puisse être approfondie.

En perspective, Université Peleforo GON COULIBALY est entrain de connecter toutes ses entités à la fibre optique pour répondre promptement à toutes les attentes du système LMD. Il est donc impératif pour nous chercheur de mener une nouvelle étude sur cette problématique afin de participer à la compréhension des défis liés à l'e-enseignement dans nos universités.

BIBLIOGRAPHIE

ADEA. (2014). Intégration des TIC dans les systèmes d'éducation et de formation en Afrique Expériences de l'Argentine, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Paraguay, du Sénégal, de la Tunisie et de l'Uruguay, https://www.adeanet.org/sites/default/files/etudes_web_fr.pdf

Bi Sehi A. M. (2013). Intégration des TIC à l'ENS d'Abidjan (Côte d'Ivoire) : le cas des formateurs et des futurs enseignants, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en psychopédagogie, Université De Montréal, p 199

Bushra H. K. (2017). The impact of the internet on schools: A networked society in education Routledge.

Karsenti T. (2006). Que pensent nos étudiants de l'usage des TIC dans l'enseignement universitaire ? Récupéré d'Internet Archive Wayback Machine : <http://web.archive.org>

Karsenti T., et Tchameni N. S. (2007). Qualité de l'éducation en Afrique : le rôle potentiel des TIC. *International Review of Education*, 53(5), 665-686. Doi :10.1007/s11159-007-9067-7

Koné K. J. (2020) La problématique de la diffusion des technologies de l'Information et de la communication et la problématique du développement de la région Béré, thèse de doctorat, Université Alassane Ouattara, Bouaké, p 413

Massou L., et Morelli P. (2012). Usagers et non-usagers des TIC : repenser la fracture numérique. In Actes du colloque Villes et Territoires Numériques Sociétés de l'Information, Sociétés de la Connaissance : le rôle des collectivités locales, CNRS, pp. 167-171.

Ngouloubi. A. C. & Opendza. R. (2024) « Audit du degré de digitalisation de la fonction ressources humaines dans un établissement public : cas de l'agence congolaise des systèmes d'information », *Revue Internationale du chercheur* «Volume 5 : Numéro 4» pp : 38-55

Ouedraogo M. G. R. (2021). TIC et inégalités scolaires en lycée et en collège au Burkina Faso, *Éthique et technologies numériques en éducation*, Numéro 11, automne 2021, p. 47-63

Rechidi N. et Bennani H. (2020). L'intégration pédagogique des TIC à l'épreuve de la crise covid19 : Quels enseignements à tirer ? *Revue Marocaine de l'évaluation et de la Recherche en Éducation*. N°4. Décembre 2020, pp 131-151

Schneider D., (2001), Le rôle de Internet dans la formation supérieure : scénarii et technologies, p 41, [internet-uni01.pdf](#)

Smaili. S (2024) « L'enseignement supérieur au Maroc à l'aune de l'IA, aubaine ou gangrène », *Revue Internationale du chercheur* « Volume 5 : Numéro 4 » pp : 732-746

Tchameni N.S. (2007). Stratégies organisationnelles d'intégration des TIC dans l'enseignement secondaire au Cameroun : Étude d'écoles pionnières (thèse de doctorat, Université de Montréal). Récupéré du site du Réseau Ouest et Centre Africain de recherche en éducation : <http://www.rocare.org>